

**“YASHIL IQTISODIYOT VA BARQAROR
RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI VA
YECHIMLARI” MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ТЕМЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ»**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE ON THE TOPIC
"ACTUAL PROBLEMS AND SOLUTIONS OF GREEN
ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"**

15-16 APREL

BUXORO – 2025

NAZARIY ASOSLARI <i>Naimova N.A Qurbonturdiyev To'liqin Erkin o'g'li</i>	560
KORXONALARDA ZAMONAVIY MENEJMENT TAMOYILLARINI JORIY QILISH MUAMMOLARI <i>G.M.Qudratova, Xamrayeva Vazira Nodirovna</i>	562
ВАЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ <i>Кадырова Нозима Расуловна</i>	563
IQTISODIYOT TARMOQLARI VA SOHALARIDA ZAMONAVIY MENEJMENT,MARKETING VA LOGISTIKA MASALALARI <i>Hamidova Nodira. X Ilmiy rahbar Jumayeva D.X.</i>	566
LESSONS FROM THE U.S. AGRIBUSINESS MARKET: PREVENTING MARKET POWER ABUSE, UNHEALTHY PRICING STRATEGIES, AND LOW BUSINESS DYNAMISM IN UZBEKISTAN <i>Dr. Michael Sykuta, Azamat Sulaymonov, Jamila Musayeva,</i>	568
IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIDA RAQAMLI IQTISODIYOT INFRATUZILMASINI BOSHQARISH <i>Musayeva Jamila Karomatovna</i>	570
KORXONA AKTIVLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'ILARI. <i>Nizamatov A.B, Musayeva J.K., D. I. Hakimboyeva</i>	573
ИНВЕСТИЦИИ КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ <i>Примова Азима Азизовна</i>	576
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ В ОТРАСЛЯХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ <i>Мусаева Жамила Кароматовна</i>	578
MARKETING 4.0: RAQAMLI DUNYO VA ISTE'MOLCHI O'RTASIDAGI ALOQA <i>Tag'oyev Alisher Narziqulovich, Saidov Oybek Ortikbekovich</i>	581
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ <i>Алимова Дилдора Дамировна</i>	583
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARNI BOSHQARISHDA MENEJMENT VA MARKETING SOHASINING O'RNI <i>Alimova Dildora Damirovna, Najmiddinova Mohinabonu</i>	585
KREATIV MARKETING: KONTENT MARKETINGINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI <i>Xayitova Iroda Naimovna, Jo'rayev Jonibek Sherali o'g'li</i>	587
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA ZAMONAVIY MENEJMENTNING XUSUSIYATLARI <i>Primova Shaxlo Jumayevna</i>	590
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANISHDA MARKETINGNING O'RNI <i>Berdiyev G'olib Ne'matovich</i>	592
THE ROLE OF LOGISTICS IN GLOBAL TRADE AND ECONOMIC DEVELOPMENT. <i>Zarnigor Yodgorova, Abdurakhmonov Behruz</i>	595
O'ZBEKISTON HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA LOGISTIKA TIZIMINING AHAMIYATI <i>B.X.Ma'murov</i>	597
YASHIL IQTISODIYOTDA YANGI IMKONIYATLARINI BOSHQARISH YO'NALISHLARI <i>Nasirova Gulnoza Baxtiyorovna</i>	599
O'ZBEKISTON TEXNOLOGIK SEKTORIDA INNOVATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISHDA BILIMLARNI BOSHQARISHNING ROLI <i>Aslanov Abdullo Xojimurodovich, To'yqulov Adhamjon Ahadjonovich</i>	602
AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHDA MARKETING TADQIQOTLARINING AMALIY AHAMIYATI <i>Zaxidova Umida Farxodovna, Hoximurodov Zavqiddin Shavqiddinovich</i>	604
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'ZBEKISTON ISHLAB CHIQRISH SANOATIDAGI BOSHQARUV AMALIYOTIGA TA'SIRI <i>Aslanov Abdullo Xojimurodovich</i>	609
SANOAT KORXONALARINI SAMARALI RIVOJLANISHIDA MARKETING MAJMUIDAN FOYDALANISH <i>Zaxidova Umida Farxodovna, Qahramonov Sardor Ne'matjon o'g'li</i>	611
ZAMONAVIY MENEJMENTDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH <i>Toshpo'lotov Doniyor Xudoyor o'g'li</i>	615
TURIZM SOHASIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHINI MARKETING	

REFERENCES:

1. Anderson, R. (2017) Logistics and Economic Development: A Comprehensive Review. Journal of International Trade and Economic Studies, Vol. 28, No. 2. Pages: 87-105
2. Chen, H. (2020). Technological Advancements in Logistics and Global Trade: A Review of Literature. International Journal of Logistics Management, Vol. 30, Issue 4. Pages: 211-235.
3. International Journal of Business and Globalization, Vol. 20, No. 2. Pages: 92-110 (<https://ipi.worldbank.org/international/global>).
4. Logistics Performance and Economic Growth: A Cross-Country Analysis. Journal of International Economics, Vol. 25, No. 3 Pages: 45-68.
5. Xasanova G.Dj, Qurbonova X.B. "[Ways to promote integrated collaboration of higher education and vocational colleges in economic modernization](#)". Internauka-№7-1.2020,66-69p.
6. Davronov O.A. "The role of logistics in global trade and economic development", Economic development and analysis. Scientific electronic magazine #6 10.2023 y.14-21 p.

O'ZBEKISTON HUDUDLARINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA LOGISTIKA TIZIMINING AHAMIYATI

*B.X.Ma'murov, TDIU huzuridagi
O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning
ilmiy asoslari va muammolari"
ilmiy-tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi, PhD*

Bugungi kunda har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishida uning qon tomiri bo'lgan logistika tizimi juda muhim ahamiyatga ega. Ichki va tashqi bozorni bog'lovchi zanjir logistikaning rivojlanishi mamlakatda ishlab chiqarish va xizmat ko'satishni takomillashishi bilan izohlanadi. Samarador logistika tizimi ichki bozorda tayyor mahsulot va xom-ashyo harakatini optimallashtirish orqali tovar va xizmatlarning xaridorlar uchun qulay sharoit va arzon narxlarda yetkazib berilishini ta'minlaydi, bozordagi raqobatni rag'batlantiradi. Tashqi bozorda esa mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshiradi va jahon iqtisodiyotiga integratsiya jarayonini tezlashtiradi. Logistika iqtisodiy o'sish va rivojlanishga bevosita ta'sir qiladi. Samarali logistika tizimlari savdo xarajatlarini kamaytiradi, ta'minot zanjiri samaradorligini oshiradi va korxonalarining umumiy raqobatbardoshligini oshiradi. Bu, o'z navbatida, savdo hajmining oshishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va turmush darajasining oshishiga olib keladi. Logistika bojxona tartib-qoidalarini soddalashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va chegara operatsiyalarini yaxshilash orqali xalqaro savdoni osonlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bu savdo jarayonlarini soddalashtirish va uyg'unlashtirishga hissa qo'shadi, biznesga global bozorlarga osonroq va samarali kirish imkonini beradi [1].

Logistika infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

1-rasm. Logistika infratuzilmasi rivojlanishining iqtisodiy o'sishga asosiy ta'siri.

Logistika infratuzilmasi rivojlanishining iqtisodiy o'sishga asosiy ta'siri mazmunini ko'rib chiqadigan bo'lsak, logistika infratuzilmasini, jumladan, portlar, aeroportlar, avtomobil yo'llari, temir yo'llar va omborlarni rivojlantirish va takomillashtirish mintaqalar va mamlakatlar o'rtasidagi aloqani yaxshilaydi. Yaxshilangan infratuzilma tovarlar harakatini osonlashtiradi, transport xarajatlarini kamaytiradi va korxonalarining bozorga kirishini kengaytiradi. Yaxshilangan aloqa korxonalariga kengroq mijozlar bazasiga erishish, xom ashyo va materiallardan samaraliroq foydalanish va global qiymat zanjirlarida ishtirok etish imkonini beradi va shu bilan iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi [2].

Logistika infratuzilmasini rivojlantirish chegaralarda va ta'minot zanjirlarida kechikishlar, ma'muriy to'siqlar va transport xarajatlarini kamaytirish orqali savdoni osonlashtirishni yaxshilaydi. Samarali logistika infratuzilmasi tovarlar harakati tezligi va ishonchligini yaxshilaydi, bu esa korxonalariga bozor talablariga zudlik bilan javob berish imkonini beradi. Savdo xarajatlarini kamaytirish va ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish korxonalarining raqobatbardoshligini oshiradi va investitsiyalarni jalb qiladi, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Rivojlanib borayotgan mamlakatimiz uchun samarador logistika tizimini tashkil qilish juda ham muhim. Jahon Banki tomonidan Jahon Banki tomonidan 2018 yilda chop etilgan logistika samaradorligi hisobotida O'zbekiston 160 davlat orasida 99-o'rinni egallagan bo'lsa, 2023 yilda chop etilgan logistika samaradorligi hisobotida O'zbekiston 139 davlat orasida 88-o'rinni egalladi [3]. Hisobotni ishlab chiqishda bojxona samaradorligi, transport infratuzilmasi sifati, xalqaro tashimallarni tashkil qilish osonligi, soha mutaxassislarining bilim va salohiyati, yuklarni kuzatish imkoniyati va yuklarni o'z vaqtida yetkazish darajasi kabi me'zonlar hisobga olingan [4]. Afsuski mintaqamiz LPI darajasi maqtanarli darajada emas.

Logistika samaradorligini oshirish transport-jo'g'rofiy noqulay joylashgan va eng arzon transport turi bo'lgan dengiz portlariga to'g'ridan-to'g'ri, hatto chegaradosh davlatlar orqali ham chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan bizning mamlakatda ayniqsa dolzarbdir. Respublikamiz eksportining katta qismini qishloq xo'jaligi mahsulotlari va xom-ashyo tashkil etadi [5]. Ular ishlab chiqarish mahsulotlari (manufactured goods) qaraganda transport birligiga nisbatan (masalan bir tonna paxta va bir tonna tayyor yuqori sifatli to'qimachilik mahsuloti) juda arzondir. Bundan kelib chiqadiki, eksport mahsulotlarimizning so'nggi narxlarida transport xarajatlarining foiz ulushi yuqori va bu logistika samaradorligi iqtisodiyotimizda rivojlangan davlatlarga taqqoslaganda muhimroq ekanligini anglatadi [6].

Xulosa qilib aytish mumkinki, logistika global savdo va iqtisodiy rivojlanishning asosiy omilidir. Logistika iqtisodiy infratuzilmani rivojlantirish uchun zanjir bo'lib xizmat qiladi, savdoni osonlashtirish choralari va texnologik yutuqlar logistika samaradorligini oshirish va savdo natijalarini yaxshilashda muhimligini ta'kidlaydi. Bundan tashqari, logistika va global savdo sohasida hamkorlik, barqarorlik va chidamlilik zarurligini ta'kidlaydi. Logistika sohasini rivojlantirishda logistika samaradorligini oshirish, infratuzilmani rivojlantirishga sarmoya kiritish, savdoni osonlashtirish choralari rag'batlantirish, texnologik yutuqlarni qo'llash va manfaatdor tomonlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarurligini ta'kiqlab o'tamiz. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish orqali logistika bo'yicha amaliyotchilar, siyosatchilar va korxonalar global savdoning o'sishi va rivojlanishiga hissa qo'shishi, ta'minot zanjiri faoliyatini yaxshilashi va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashi mumkin. Ishonchim komilki, mamlakatimizda bo'layotgan ijobiy o'zgarishlar logistika va transport sohasida ham yaqin kunlarda ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Chunki o'sib borayotgan iqtisodning yuki eng avvalo logistika tizimiga tushadi. Shunday ekan mamlakatimizning eksport salohiyatni oshirish, import xarajatlarini kamaytirish, mahalliy bozordagi transport xarajatlarini minimallashtirish va oqibatda xalqimiz farovonligini yanada oshirish aynan logistika samaradorligiga bog'liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, R. (2017) Logistics and Economic Development: A Comprehensive Review. Journal of International Trade and Economic Studies, Vol. 28, No. 2. Pages: 87-105
- Chen, H. (2020).

2. Technological Advancements in Logistics and Global Trade: A Review of Literature. International Journal of Logistics Management, Vol. 30, Issue 4. Pages: 211-235.
3. International Journal of Business and Globalization, Vol. 20, No. 2. Pages: 92-110 (<https://lpi.worldbank.org/international/global>).
4. Logistics Performance and Economic Growth: A Cross-Country Analysis. Journal of International Economics, Vol. 25, No. 3 Pages: 45-68.
5. Xasanova G.Dj, Qurbonova X.B. "[Ways to promote integrated collaboration of higher education and vocational colleges in economic modernization](#)". Internauka-№7-1.2020,66-69p.
6. Davronov O.A. "Logistikaning global savdo va iqtisodiy rivojlanishdagi roli", Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. Ilmiy elektron jurnal №6 10.2023 y.14-21 b.

YASHIL IQTISODIYOTDA YANGI IMKONIYATLARINI BOSHQARISH YO'NALISHLARI

Nasirova Gulnoza Baxtiyorovna
Buxoro davlat texnika universiteti o'qituvchi stajyori

Bugungi kunda mamlakatimizda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini restrukturizatsiyalash va diversifikatsiyalash hamda hududlarni bir maromda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston atrof-muhit va iqlim o'zgarishlari bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qabul qilingan ikkita muhim rezolyusiyaning tashabbuskori bo'lganligi, ayni vaqtda "yashil" energetika iqtisodiyotimiz drayverlaridan biriga aylanayotganiga urg'u berdi. Shu nuqtai nazardan, mamlakatimiz yetakchisi bu boradagi ishlarni yangi, yanada yuksak bosqichga ko'tarish maqsadida 2025 yilni yurtimizda "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" deb e'lon qilish haqidagi taklifi alohida e'tirofga loyiq.

Davlatimiz rahbari havo va suvning ifloslanishi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ilarni behisob ishlatish global isishga, tabiiy ofatlarning ko'payishiga olib kelayotgani, atrof-muhit va aholi sog'lig'iga zarar yetayotgani, bunga javoban mamlakatimizda uch yil avval "Yashil makon" umummilliy loyihasi boshlanganligini alohida ta'kidladi. Uzoq muddatli istiqbolida «yashil» iqtisodiyotga o'tish quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanmoqda

- barqaror rivojlanish sohasida Milliy maqsad va vazifalarga muvofiqlik;
- resurslardan oqilona foydalanish, barqaror iste'mol va ishlab chiqarish;
- iqtisodiy hisob tizimiga ekologik va ijtimoiy mezonlarni kiritish;
- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadlariga erishish uchun «yashil» vositalar va yondashuvlarni qo'llash ustuvorligi;
- eng muhim tarmoqlarda raqobatbardoshlikni oshirish va ko'rsatkichlarni yaxshilash, «yashil» ish o'rinlarini yaratish, aholining farovonligini oshirish orqali mavjud makroiqtisodiy maqsadlarga erishish;

- resurslardan samarali foydalanish tadbirlarining investision jozibadorligini ta'minlash.

Shu munosabat bilan iqlim o'zgarishi masalalarini milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga integratsiya qilishga yo'naltirilgan 2019 - 2030 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasi ishlab chiqildi.

Strategiyaning asosiy maqsadi mamlakatda amalga oshirilayotgan tuzilmaviy islohotlarga «yashil» iqtisodiyot tamoyillarini integratsiya qilish orqali ijtimoiy rivojlanishga, issiqxona gazlarining ajratmalari darajasini pasaytirishga, iqlim va ekologiya barqarorligiga imkon beruvchi mustahkam iqtisodiy taraqqiyotga erishishdan iborat.

Strategiya maqsadlariga erishish uchun quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirilmoqda:

- texnologik rekonstruksiyalash va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
- davlat investisiyalari va xarajatlarining ustuvor yo'nalishlariga ilg'or xalqaro standartlarga asoslangan «yashil» mezonlarni kiritish;